

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ДИАФРАГМА ҚИЗИЛЎНГАЧ ТЕШИГИ ЧУРРАЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Гуламов О.М.¹, Бобомурадов Б.М.¹, Аҳмедов Г.К.², Сайдуллаев З.Й.², Мирмухаммедов Н.Дж.²

¹“Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий – амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон.

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақола замонавий тиббиёт ва жарроҳликнинг асосий муаммоларидан бири бўлган диафрагма қизилўнгал тешиги чурраларига (ДҚТЧ) бағишланган. Бунда касалликнинг учраш ҳолатлари, этиологик хусусиятлари, келиб чиқиш механизми ва асосий омиллари, шунингдек, баъзи асоратлари ҳақида гап боради.

Калит сўзлар: ДҚТЧ, ГЕРК, этиология, асоратлар.

ORIGIN AND COMPLICATIONS OF HERNIAS OF THE DIAPHRAGM ORGANIZATION (LITERATURE REVIEW)

Gulamov O.M.¹, Bobomuradov B.M.¹, Ahmedov G.K.², Saydullayev Z.Y.², Mirmuxammedov N.Dj.²

¹State Institution “Republican specialized scientific – practical medical center of surgery named after academician V.Vakhidov”, Tashkent, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article is devoted to one of the main problems of modern medicine and surgery - hiatal hernia (HH). The frequency, etiological features, mechanism of occurrence and main development factors, as well as complications of the disease are discussed.

Key words: HH, GERD, etiology, complications.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Гуламов О.М.¹, Бобомурадов Б.М.¹, Аҳмедов Г.К.², Сайдуллаев З.Й.², Мирмухаммедов Н.Дж.²

¹ГУ «Республиканский специализированный научно–практический медицинский центр хирургии им. акад. В.Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Данная статья посвящена одной из основных проблем современной медицины и хирургии – грыже пищевода отверстия диафрагмы (ГПОД). Обсуждаются частота, этиологические особенности, механизм возникновения и основные факторы развития, а также, осложнения заболевания.

Ключевые слова: ГПОД, ГЭРБ, этиология, осложнения.

e-mail: gulamovolimjon74@gmail.com, baxtiyorbobomuradov@gmail.com, dr_gayrat@inbox.ru, saydullayevzayniddin8@gmail.com, skitales141995@mail.ru

Диафрагма қизилўнгал тешиги чурралари (ДҚТЧ) диафрагманинг барча чурралари ичида энг кўп учрайди (95-98%) [4, 9, 16]. ДҚТЧнинг ҳозирги даврда кўп учрашига бир нечта омиллардан: аҳоли орасида стрессли зўриқишларнинг тобора ортиб бориши; ҳаёт тарзининг ўзгариши (камҳаракатлик, овқатланиш тарзининг бузилишлари, атроф муҳитдаги экологик ҳолат бузилишлари, турли касалликлар сабабли бир неча хил дориларни палапартиш қабул қилиш ва б.); тиббиётда ташхислаш усуллариининг сифатини ошиши (замонавий эндоскопик, рентгенологик ва ультратовуш усуллариининг кашф қилиниши ва кенг қўлланилиши орқали) келтириш мумкин [2, 4, 16]. Шунинг учун, кўпгина тадқиқотлар натижаларига кўра [8,19], ДҚТЧ (ГЕРК билан бирга) қорин бўшлиғининг барча касалликлари ичида фақат меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги ҳамда ўткир ёки сурункали холециститдан кейинги ўринда туради.

1997-йил Белгиянинг Генвал шаҳрида ўтказилган Бутунжаҳон фанлараро конгрессда ГЕРКга мустақил нозологик касаллик мақоми берилган. Ҳозирги вақтда ГЕРК атамаси кўпинча ДҚТЧ билан бирга қўлланилади [1, 9, 17]. ДҚТЧнинг асосий омили бўлган рефлюкс-эзофагит(РЕ)нинг ривожланишида бир нечта омилларни келтириш мумкин: уларга асосан қизилўнгал

перисталтикасининг пасайиши ва пастки қизилўнғач сфинктерининг (ПҚС) тонусининг пасайиши ёки дисфункцияси кабиларни келтириш мумкин [1, 5]. Анатомик нуқтаи назардан оладиган бўлсак, қизилўнғач – узун найсимон (ўртача узунлиги 25-30 см) аъзо бўлиб, унинг жойлашуви учта анатомик соҳалардан (бўйин, кўкс оралиғи ёки кўкрак ва қорин бўшлиғи) ўтади.

Қизилўнғачда анатомик ва физиологик тораймалар мавжуд бўлиб, ҳар бири овқат луқмасининг ўтишида ёки маълум муддат сақланишида ўрин тутади. Физиологик нуқтаи назардан қараганда, қизилўнғач мушак қаватининг икки хил хусусияти, яъни, юқорида кўндаланг-тарғил ва пастки соҳаларда силлиқ мушаклардан тузилганлиги ҳам овқат луқмасининг пассажида ўзига хос аҳамиятга эга [4, 16]. Қизилўнғачнинг меъдага ўтиш соҳасида бир нечта боғламлар мавжуд. Қизилўнғач-диафрагмал боғлам - диафрагма қизилўнғач тешигининг асосий “дарвоза”си бўлиб, қизилўнғач пастки қисмини диафрагмага боғлаб туради. У ўз навбатида атрофида жойлашган меъда-диафрагмал боғлам, меъда-жигар ва меъда-талок боғламларига қўшилиб кетиб, диафрагма оёқчаларини ҳосил қилади. Ушбу соҳанинг аҳамияти - ДҚТЧ операцияларида фундопликациядан олдин атроф тўқималарни ажратишда катта бўлиб, унинг ортиқча кесиб ташланиши натижасида меъда фиксация қилинишига қарамасдан, юқорига силжиб кетиш хавфи бўлади [6, 11, 20].

Диафрагмал чурраларнинг келиб чиқишига, шунингдек, туғма (эмбрионал ривожланиш даврларидаги) аномалиялар, турли хил жароҳатланишлар ҳам сабаб бўлиши мумкин [14].

ДҚТЧ келиб чиқиш омилларини ўрганган олимлар Василенко В.Х. ва Гребенева А.Л.лар бундай омилларни бир нечта турга бўлишган [7, 18]: а) **морфологик** – диафрагма тешиклари соҳасидаги турли анатомио-физиологик бирлашмаларнинг етишмовчилиги. Бу ўз навбатида қорин бўшлиғидаги босим ошганда, аъзоларнинг кўкс оралиғига ўтиб кетишига сабаб бўлади. б) **механик** - бунда асосан диафрагма ўнг ва чап оёқчаларининг кенгайиб (очиқлиб) кетиши. Натижада қорин бўшлиғи аъзолари бироз босим натижасида ҳам бемалол юқорига (кўкс оралиғига) ўтиб кетаверади. Ушбу ҳолат асосан астеник типдаги қоматга эга, мушакларига жисмоний зўриқиш берилмаган ва бириктирувчи тўқималарнинг туғма етишмовчилиги билан (Марфан синдроми, яссиоёқлик ва б.) беморларда кўп учрайди.

Шунингдек, доимий ўтириб ишловчи касб эгаларида ҳам учраши мумкин. Албатта, қорин ичи босимининг ошиши ДҚТЧларининг келиб чиқишида асосий ўрин тутади. Қорин ичи босимининг ошишига бўлса, қуйидаги омилларни келтириш мумкин: оғир юк кўтариш, доимий йўтал, кўп овқат ейиш, семизлик, қабзият, қорин бўшлиғи аъзоларининг турли ўсма касалликлари, қорин дам бўлиши, аёлларда ҳомиладорлик ва б. Ушбу тоифа беморларининг ёши асосан ўрта ёшдагиларни ташкил қилади [3, 15, 21].

с) **траксион** – бу диафрагма тешиклари соҳасида узоқ вақт давомида, доимий тарзда мушак-пай аппаратининг (Лаймер-Бертелли мембранаси) зўриқиши натижасида чўзилиши ва тешикнинг кенгайишига олиб келади. Бунга энг кўп сабаблардан бири - хазм тракти аъзоларининг дискинезияси ҳисобланади. Уларга сурункали ва ўткир холецистит, панкреатит, гастродуоденал яралардаги қусиш каби белгилар натижасида доимий равишда қизилўнғачга тракцияли зўриқиш бериб турилади. Дастлаб ДҚТЧ сирпанувчи характерда бўлса, кейинчалик қизилўнғач абдоминал қисми ва меъданинг қисмлари ҳам юқорига кўтарилиши кузатилади. Бунинг натижасида рефлюкс-эзофагит, пептик яралар, термик (Курлинг) ва кимёвий яралар каби асоратлар келиб чиқади [5, 17].

Кўпгина тадқиқотларга кўра [8, 10], ДҚТЧ 60-70% ҳолатларда бошқа хазм тракти касалликлари билан бирга кечади. 15-17% ҳолатларда бир вақтда 2 ва ундан ортиқ патологиялар биргаликда учрайди. Буларга мисол тариқасида оладиган бўлсак, Кастен синдроми - 7-7,5% ҳолатда учраб, ДҚТЧ, сурункали холецистит ва гастродуоденал яраларнинг биргаликда учраши кузатилади. Сейнт триадаси - 3,2%гача ҳолатларда кузатилиб, ДҚТЧ сурункали холецистит ва йўғон ичак дивертикулезлари билан бирга учрайди [7, 13].

Гастроэзофагеал рефлюкснинг асосида қизилўнғачда антирефлюкс механизмининг ишламаслиги ётади, яъни ПҚС функциясининг етишмовчилиги, қизилўнғач нормал перистальтикасининг бузилиши (қизилўнғач табиий “клиренци”нинг ишдан чиқиши), шунингдек, эзофаго-гастрал бурчак – Гисс бурчагининг анатомик ўзгаришлари, диафрагма оёқчалари ва Губарев клапанининг ишламаслиги оқибатида келиб чиқади. Бу сабабларининг барчаси ўз навбатида диафрагма қизилўнғач тешиги чурраси ривожланишига олиб келади [6, 12].

Гастроэзофагеал рефлюкснинг ривожланишида қизилўнғач шиллиқ қаватидаги рН муҳитининг аҳамияти ҳам каттадир. Нормада қизилўнғачда ишқорий муҳит бўлиб, меъданинг кислотали секретари регургитация бўлиши натижасида тўш орти соҳасида дискомфорт ва оғриқ сезилиши мумкин. Одатда қизилўнғач клиренс функцияси натижасида ушбу суноқликлар меъдага ўтади ва бу бир неча сонияни талаб қилади. Лекин юқоридаги омиллар сабабли қизилўнғач клиренци анча кечикади. Натижада

шиллик қаватнинг зарарланиши кузатилиб, бу шиллик қаватининг емирилишига ва яллиғланиш жараёнининг (эзофагит) ривожланишига олиб келади.

Гастроэзофагеал рефлюкснинг этиопатогенезида қизилўнғачнинг меъдага ўтиш соҳасидаги бир нечта боғламлардан иборат мукамал конструкциянинг аҳамияти ҳам каттадир. Шу соҳадаги турли хил боғламлар ПКСнинг хусусиятини, уни диафрагмадан пастда ушлаб туришни, Гисс бурчагини шакллантиришни каби функцияларни бажаради. Қизилўнғачнинг регургитацияланган кислотали ёки ишқорли секрецияга мослашмаган шиллик қаватига узоқ муддат давомидаги таъсирланиши натижасида қизилўнғач деворида патоморфологик ўзгаришлар келиб чиқади [7, 13].

Юқорида таъкидланганидек, ошқозон ичидаги маҳсулотлар рефлюкси соғлом одамларда ҳам кузатилади, аммо бу қисқа муддатли бўлиб, ҳимоя механизмлари хлорид кислотасини тезда нейтраллаштиради. Замонавий қарашларга кўра [7, 18], мудофаа ва тажовузкор омиллар ўртасидаги номуносивлик ГЕРК ривожланишига олиб келади. Гастроэзофагеал рефлюкс ёки ГЕРКнинг бирламчи турлари ҳақидаги мунозаралар ханузгача тўлиқ муҳокама қилинмаган. Баъзи муаллифларнинг фикрига кўра, бирламчи гастроэзофагеал рефлюкс қизилўнғач деворининг чуқур морфологик ўзгаришларининг ривожланиши ҳамда пастки қизилўнғач сфинктерининг дисфункцияси натижасида бўлиб, бу ўз навбатида кейинчалик турли асоратлар, яъни қизилўнғачнинг иккиламчи стриктураси ва шиллик қаватда турли эрозив ўзгаришларга олиб келиши мумкин [1, 10, 19].

Рефлюкс-эзофагит ривожланиши албатта, ДҚТЧнинг мавжудлиги ва унинг даражасига боғлиқ. ДҚТЧнинг келиб чиқишида ҳам кўпгина фикрлар мавжуд. Ўтган асрнинг асрнинг 30-йилларида Бергманн чурранинг ривожланишида қизилўнғач бўйлама мушакларининг интенсив қисқариши ҳам катта ўрин тутишини исботлаб берган. У тажрибада итларда қизилўнғачни иннервация қилишда иштирок этадиган адашган нервларининг бўйин чигали соҳасига турли таъсиротлар бериши натижасида меъданинг кардиал соҳаси тобора юқорига кўтарилиб бораётганлигини исботлаб берган. Бу ўз навбатида ДҚТЧ бошқа касалликлар натижасида ҳам ривожланиши ҳам исботлайди [3, 9]. Чунки, адашган нервларининг бўйин чигали соҳаси зарарланиши ўт-тош касаллиги, меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигининг бошқа ёндош аъзоларга пенетрация бериш асорати кузатилганда ҳам кучли таъсирланиши исботланган. ДҚТЧ туғма ёки орттирилган бўлиши мумкин. Туғма патологияларнинг асосий сабаби эмбрионал ривожланиш давридаги патологиялар ҳисобланади [15, 20]. Орттирилган ДҚТЧ асосан катта ёшдаги инсонларда учрайди. Маълумотларга кўра [5], 50 ёшдан ошган инсонларнинг 50%да РЕ аниқланади.

ДҚТЧ ва ГЕРК асоратлари. Кўпгина муаллифларнинг фикрларига кўра [2, 8, 19, 21], ДҚТЧ ва ГЕРК 32-40 % ҳолларда турли асоратлар бериши мумкин. Ушбу патологияларда асоратларнинг ривожланишида асосий сабабларига беморларнинг ўз касалликларига ва унинг белгиларига масъулиятсиз қарашлари, уларнинг тиббиёт ходимларига кеч мурожаат этишлари, “ўзларича”, тартибсиз турли хил даво муолажаларни қўллаб кўришлари, нотўлиқ ўтказилган антирефлюкс консерватив даво муолажалари натижасида беморларда дори воситаларига нисбатан резистентликнинг ошишларини келтириш мумкин [14, 20].

ДҚТЧ ва ГЕРК асоратлари ичида энг кўп (3-7%) учрайдигани бу - ярали эзофагит бўлиб, унинг локализацияси асосан қизилўнғачнинг ўрта ва пастки соҳаларида учрайди. Қизилўнғачнинг стриктураси (4-20%) бўлиб [7, 11], бу асосан касалликнинг кечки фазаларида, қизилўнғач шиллик қаватига узоқ вақт давомида агрессив таъсирлар натижасида шиллик қаватнинг яраланиб, чандикланиши кузатилади. Қизилўнғач шиллик қаватидаги эрозив-ярали ўзгарган соҳалардан кон кетиши асорати РЕ билан беморларнинг 3,1-9 % ҳолатларида учрайди [1, 4, 17]. Бунда асосан шиллик қаватнинг эрозив-ярали емирилиши натижасида мушаклараро кон томирларнинг юзаки жойлашган қатламларига таъсир қилиб, томирларнинг емирилиши натижасида келиб чиқиши аниқланган.

ГЕРКнинг кўриб ўтилган асоратлари ичида энг хавфлиси - Барретт қизилўнғачи (БҚ) ҳисобланади БҚ РЕ билан беморларнинг 8-20%да учрайди [5, 19]. БҚнинг келиб чиқишида гастроэзофагеал рефлюкс сабабли меъдадаги кислотага бой маҳсулотлар доимий юқорига регургитация қилиниши натижасида қизилўнғач шиллик қаватини ташкил қилган ясси мугузланмайдиган эпителий ўрнига меъданинг цилиндрсимон эпителийси келиб ўрнашади. Бу бир қараганда, организмнинг ҳимоявий реакцияси ҳисобланади. Лекин, ўз навбатида бу метаплазия ҳолати бўлиб, узоқ вақт давомида кузатиладиган метаплазия вақти келиб диспластик ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Диспластик ўзгаришлар албатта 8-15% ҳолатда аденокарсиномага олиб келиши кўпгина олимлар [1, 5, 17, 19] томонидан аниқланган.

Шундай қилиб, диафрагмал чурралар ва уларнинг асоратларининг келиб чиқиши ва ривожланишида кўп омиллар иштирок этиб, бу аъзоларнинг анатомио-физиологик тузилишларига, хусусиятларига, турли патологик ҳолатларга ҳам боғлиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Арзуманян А.М. и соавт. Современные методы оперативного лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) // «StudNet» №1/2022. С. 701-712.
2. Васильев Ю.В. Пищевод Барретта: этиопатогенез, диагностика, лечение больных. Трудный пациент. №7, том 4, 2006 г. С. 29-37.
3. Гуламов О.М., Ахмедов Г.К., Махмудов С.Б., Нарзуллаев Ш.Ш. Особенности диагностики и хирургической тактики при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. // Проблемы биологии и медицины. 2022, №3 (136). С. 21-24.
4. Гуламов О.М., Бабажанов А.С., Ахмедов Г.К., Алимов Ж.И., Шеркулов К.У. Диагностическая и лечебная тактика при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. // ISSN 2541-7851. Вестник науки и образования № 3(106). Часть 2. 2021. С.62-66.
5. Зябрева И.А., Джулай Т.Е. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: спорные, нерешенные и перспективные аспекты проблемы (обзор литературы). Верхневолжский медицинский журнал. 2015;14(4):24-28.
6. Плаксин С.А., Котельникова Л.П. Двусторонние посттравматические диафрагмальные грыжи. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2015.:47-51.
7. Протасевич, А.И. Симультанное малоинвазивное лечение лейомиомы пищевода, аксиальной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и хронического калькулезного холецистита // Хирургия Восточная Европа. - 2012. - № 2. - С. 153
8. Сказкин И.В. Обоснование выбора способа профилактики тромбоземболических осложнений у пациентов, оперированных лапароскопически по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы / И.В. Сказкин, М.А. Буриков, О.В. Шульгин // Валеология. - 2014. - № 3. - С. 63-66.
9. Тимербулатов М.В. Повторные операции после лапароскопических фундопликаций // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2019. – №10. – С. 29–35.
10. Черкасов М.Ф., и др. Принципы диагностики и лечения пищевода Барретта. //Современные проблемы науки и образования. 2017. №4. С. 45-49.
11. Черноусов А.Ф., Хоробрых Т.В., Опыт применения фундопликации и гастропликации при лечении рефлюкс-эзофагита при кардиофундальных, субтотальных и тотальных грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. // Новости хирургии. Том 27. № 5. 2019. С 586-594.
12. Alicuben, E.T. Impact of crural relaxing incisions, Collis gastroplasty, and non-cross-linked human dermal mesh crural reinforcement on early hiatal hernia recurrence rates / E.T. Alicuben, S.G. Worrell, S.R. DeMeester // J. Am. Coll. Surg. – 2014. – Vol. 219, № 5. – P. 988-92.
13. Axmedov G.K., Gulamov O.M., Bobomuradov B.M., Xudaynazarov U.R. Refluks-efozofagit tushunchasi, zamonaviy tashxislash va davolash. // Biomedisina va amaliyot jurnali. 2024, №1 (136). С. 144-151.
14. Buckley FP, Bell RCW, Freeman K, Doggett S, Heidrick R. Favorable results from a prospective evaluation of 200 patients with large hiatal hernias undergoing LINX magnetic sphincter augmentation. Surg Endosc. 2018;32(4):1762-1768.
15. Galimov O.V., Khanov V.O., Galimov D.O. Challenges In The Surgical Correction Of Hiatal Hernias And Ways To Overcome Them // September 2021. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 22(3) 46-52.
16. Grintcov A.G., and others. Causes of unsatisfactory results after laparoscopic hiatal hernia repair. Research and Practical Medicine Journal. 2021;8(1):40-52.
17. Gulamov O.M., Babajanov A.S., Ahmedov G.K., Achilov M.T., Saydullaev Z.Ya., Khudaynazarov U.R., Avazov A.A. Modern methods of diagnosis and treatment of barrett esophagus. // Doctor's herald №2(94)-2020. 116-120.
18. Kohn G.P., Price R.R., DeMeester S.R., Zehetner J. Guidelines for the management of hiatal hernia. Surgical endoscopy. 2013;27(12):4409–4428.
19. Mirzakhitovich G.O., Sultanbaevich B.A., Keldibaevich A.G., Ibdullayevich A.I. & Usmanovich SH.Q. Diagnostic and treatment tactics in gastroesophageal reflux disease. SCIENTIFICJOURNAL. ISSN 2541-7851. 2021, № 3 (106). P 2. (62-66).
20. Nikolic Milena, Schwameis Katrin. Persistent dysphagia is a rare problem after laparoscopic Nissen fundoplication // Surgical Endoscopy, 20 August 2018. 64-71.
21. Trepanier M., and others. Comparison of Dor and Nissen fundoplication after laparoscopic paraesophageal hernia repair. Surgery. 2019;166(4): 540-546.

Иқтибос учун: Гуламов О.М., Бобомурадов Б.М., Ахмедов Г.К., Сайдуллаев З.Й., Мирмухаммедов Н.Дж. Диафрагма кизилўнгач тешиги чурраларининг келиб чиқиши ва асоратлари (адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 1172–1175. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17454840>